

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 30

Nº 1

Enero - Junio

2 0 2 3

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 3 (1) enero – junio 2023: 161-180

Enseñanza y aprendizaje de la lectura crítica. Una revisión teórica

Diego Armando Sanabria Yaruro

Doctorado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Investigación, Evaluación y Formulación de Proyectos Educativos. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Panamá-Panamá
diegosanabria@umecit.edu.pa

<https://orcid.org/0000-0002-1077-1568>

Resumen

La lectura no se limita a la decodificación de signos lingüísticos; trasciende al aprendizaje, la evaluación y toma de decisiones con fines sociales y culturales. Sin embargo, se evidencia en las instituciones educativas las dificultades que presentan los educandos en el acto de leer. Este trabajo tuvo como propósito realizar una revisión teórica sobre los conceptos asociados a la lectura crítica, con énfasis en su enseñanza y aprendizaje. Se fundamentó principalmente en los aportes de González (2021), Arias (2018), Castillo y Pérez (2017), Pinzás (2017), Cassany (2017), Solé (2012), Argudín y Luna (2007). La metodología se realizó bajo un enfoque interpretativo, realizando una revisión sistemática de artículos científicos publicados entre 2017 y 2022, en las bases de datos: Scopus, ScienceDirect y Scielo, seleccionándose 34 artículos, clasificados en las categorías: lectura crítica, enseñanza de la lectura crítica y aprendizaje de la lectura crítica. Se determinó que esta temática está condicionada por la asignatura donde se imparte y por los objetivos del docente; mientras que para el alumno implica tener capacidades mentales y conocimientos previos que le permitan realizar procesos metacognitivos y mejorar progresivamente. Se concluye que la enseñanza y el aprendizaje de la lectura crítica implica formar adecuadamente al maestro; motivar y desarrollar habilidades cognitivas en el estudiante, así como disponer de un ambiente con recursos que promuevan el ejercicio lector hasta alcanzar el nivel crítico.

Palabras clave: Lectura crítica; enseñanza; aprendizaje; artículo científico; bases de datos.

Teaching and learning critical reading. A theoretical review

Abstract

Reading is not limited to the decoding of linguistic signs, it transcends learning, evaluation and decision making for social and cultural action purposes. However, it is evident in educational institutions the difficulties presented by students in the act of reading. The purpose of this work was to carry out a theoretical review of the concepts associated with critical reading, with emphasis on its teaching and learning. It was mainly based on the contributions of González (2021), Arias (2018), Castillo and Pérez (2017), Pinzás (2017), Cassany (2017), Solé (2012), Argudín and Luna (2007). The methodology was carried out under an interpretive approach, performing a systematic review of scientific articles published between 2017 and 2022, in the databases: Scopus, ScienceDirect and Scielo, selecting 34 articles, classified in the categories: critical reading, teaching critical reading and learning critical reading. It was determined that this thematic is conditioned by the subject where it is taught and by the teacher's objectives; while for the student it implies having mental capacities and previous knowledge that allows you to perform meta-cognitive processes and progressively improve. It is concluded that the teaching and learning of critical reading implies the adequate training of the teacher; motivating and developing cognitive skills in the student; as well as having an environment with resources that promote the reading exercise until reaching the critical level.

Keywords: Critical reading; teaching; learning; scientific article; databases.

Introducción

La lectura es el proceso que permite decodificar el mundo y su realidad a través de las palabras y, de alguna manera es el medio que permite acceder a temas que de otra forma no sería posible; en este sentido, es la puerta que

permite el acceso a los diversos mundos y su complejidad. Sin embargo, el grado de comprensión lectora que se alcanza es determinante en la profundidad del entendimiento de la realidad, la capacidad de evaluar, la posibilidad de tomar mejores decisiones y asumir posturas debidamente argumentadas.

La acción de la lectura implica la ejecución de procesos de pensamiento ajustados a propósitos preestablecidos. En este sentido, leer trasciende el acto lingüístico o psicológico para configurarse en acto sociocultural donde, el lector activo cognitivamente y direccionado por un propósito, contrasta su idiosincrasia y valores, así como la política, economía, cultura, sociedad y tecnología de su contexto, con los elementos identitarios que se revelan del autor y su ideología a partir del texto, de esta manera el lector puede asumir una posición debidamente argumentada (Carlino, 2022; Vaca, 2020; Cassany, 2013; Solé, 2012; Argudín y Luna, 2007).

El nivel de comprensión de una persona determina el impacto que puede tener sobre la realidad y su capacidad de transformarla, en razón de ello y con el interés de identificar los aspectos más relevantes relacionados con la percepción, enseñanza y aprendizaje de

la lectura crítica derivados de las investigaciones de los últimos cinco años, se desea responder la pregunta, ¿cómo se percibe la lectura crítica y su enseñanza y aprendizaje en los artículos científicos publicados en el último quinquenio?

En atención a lo planteado anteriormente, se estableció como propósito realizar una revisión teórica sobre los conceptos asociados a la lectura crítica, con énfasis en su enseñanza y aprendizaje.

Fundamentación teórica

Lectura crítica

Existen variados conceptos sobre este término, que hacen referencia a aspectos como la competencia, la autonomía, el juicio, la valoración, la intencionalidad, el pensamiento complejo, la predicción y la inferencia. En el cuadro 1 se muestra una síntesis de algunas concepciones expuestas por varios autores.

Cuadro 1. Concepto de lectura crítica según varios teóricos

Autor (año)	Aporte conceptual sobre lectura crítica
Castillo y Pérez (2017)	Es una competencia fundamental del proceso educativo que implica el desarrollo de niveles elevados de interpretación donde se potencian los saberes previos, la capacidad evaluativa, la formulación de juicios sustentados y la construcción de relaciones significativas entre el discurso y la realidad.
Pinzás (2017)	Se fundamenta en las reflexiones y análisis sobre el texto, para generar juicios que se encuentran condicionados por la visión, los valores y la experiencia del lector; en el fondo se trata de una evaluación profunda dependiente de las capacidades del lector y condicionada por sus rasgos socioculturales.
Cassany (2017)	Es la capacidad de descifrar al autor, su ideología y comprender su intencionalidad al ser puesto en juicio por el lector, lo que conlleva a los argumentos para asumir postura sobre las ideas abordadas y tomar acción frente a la realidad que le plantea el texto.

Argudín y Luna (2007)	Es una forma de ejercicio relacionado con el pensamiento complejo, y por ello involucra el planteamiento de juicios, la evaluación de alto nivel, la imaginación y la resolución de problemas.
Solé (2012)	Requiere de la interacción entre lector y autor contrastando ideas a través del texto, para procesarlo, examinarlo y comprenderlo con un propósito; mediante la predicción e inferencia continua en búsqueda de evidencias que permitan apoyar o refutar ideas de manera consciente.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Del análisis de las diversas posturas expuestas en el cuadro 1, se hace evidente que la lectura crítica implica la necesidad de que el lector cuestione y evalúe no solamente al texto sino también sus ideas y su conocimiento, así como su capacidad de autorregulación y de metacognición, ejercitando formas complejas de pensamiento que le lleven a plantear una postura frente a las ideas que esboza el texto, con las debidas consecuencias que puede acarrear frente a la realidad.

Enseñanza y aprendizaje de la lectura crítica

Cassany (2019), Solé (2012), así como Argudín y Luna (2007), sostienen que existe la idea generalizada en el medio educativo de que la enseñanza y el aprendizaje de la lectura se produce durante el ciclo de primaria, sentando las bases para creer que el estudiante para ese momento ya es autónomo y fluido en la actividad lectora. El análisis de la experiencia y del actuar del docente con los estudiantes que inician el nivel educativo de básica secundaria, se corresponde con la creencia mencionada, lo que conlleva a que el enfoque en secundaria se centre en el aprendiza-

je de conceptos y su aplicación y, se descuide seguir fomentando estrategias lectoras, mediante la enseñanza y el aprendizaje, que se acoplen o sean idóneas al nivel educativo del estudiante y el entorno sociocultural con que mantiene contacto.

Afianzar la formación en lectura crítica implica transitar un camino gradual donde se encuentran involucrados la estrategia de lectura enseñada, la experiencia educativa del razonamiento, la argumentación de puntos de vista, la discusión, la perspectiva plural de las situaciones y el pensamiento autónomo; sin descuidar que el ambiente debe ser propicio al libre pensamiento debidamente sustentado (González, 2021).

Arias (2018) considera que la enseñanza y el aprendizaje de la lectura cuenta con diversos métodos y técnicas que procuran su mejora y optimización, sin embargo, es indispensable que sean acompañados con la promoción de la motivación y la empatía entre docente y estudiante, que redunde en la formación integral con carácter social y cultural.

Para Solé (2012) alcanzar comprensión lectora requiere de la enseñanza y

el aprendizaje de estrategias de comprensión, ya que estas son las que orientan procedimientos generales y flexibles de orden cognitivo y metacognitivo que permiten analizar las situaciones de lectura y darle solución. Aunque dichas estrategias están dirigidas al nivel de básica primaria, es importante rescatar que esto no es impedimento para que el infante empiece a saborear las mieles de la criticidad.

Cassany (2009) expresa que la enseñanza y el aprendizaje de la lectura crítica debe estar centrada en los textos académicos, pero también en los textos del día a día tanto en formato tradicional como electrónico y, además, enfocándose en una lectura más social y crítica, donde el estudiante aprenda que los textos usualmente no son neutros y se encuentran permeados por ideologías. En este caso, el lector crítico es aquel con las habilidades para reconocer su espacio sociocultural y el del texto, la forma como se influyen a través de su pensamiento y las implicaciones que tiene en la toma de posiciones y decisiones frente a la realidad que le circunda.

Por su parte, Argudín y Luna (2007), sostienen que la enseñanza y el aprendizaje de la lectura crítica debe estar centrada en competencias que le faciliten al estudiante la identificación e interacción con el texto, al tiempo que las mismas le permitan asimilar el proceso que lleva a cabo para tal fin y, hacen posible mediante el razonamiento lógico asumir una postura frente al

texto. En este caso, se puede considerar que las autoras se centran en la conscientización y el desarrollo de los aspectos cognitivos, metacognitivos, comprensivos y de interpretación del lector.

Metodología

Este trabajo de revisión bibliográfica sistemática se desarrolló desde el paradigma interpretativo, con método hermenéutico y, se estructuró en la búsqueda, selección, clasificación, revisión y respectivo análisis documental de artículos científicos publicados en revistas indexadas en tres bases de datos reconocidas, para ello se tuvieron en cuenta los siguientes criterios (Pardal-Refoyo y Pardal-Peláez, 2020):

Criterios de búsqueda

La localización de los artículos científicos se realizó bajo una revisión bibliográfica sistemática. Al respecto, Moreno et al. (2018) refieren que esta tiene por característica una pregunta claramente estructurada que guía sobre los términos a buscar en la base de datos y la forma de seleccionar los artículos, los cuales serán clasificados, analizados e interpretados como parte de los resultados del trabajo de revisión.

a) Examen de bases de datos bibliográficas. La revisión sistemática se cimentó con la ubicación exhaustiva de artículos de investigación en bases de datos como Scopus, ScienceDirect y Scielo, limitando los resultados a los

comprendidos entre los años 2017 y 2022 en lenguaje español, los demás filtros se dejaron sin restricción de manera que el número de archivos hallados fue amplio, por lo que se generó la necesidad de seleccionar y descartar los artículos científicos de forma manual para optimizar los resultados. Si bien la búsqueda de estos trabajos trató de ser exhaustiva, no todas las revistas se encuentran indexadas en las bases de datos seleccionadas y esto obedece en parte a los altos estándares de calidad que manejan estos índices bibliográficos, como requisito para la inclusión de revistas.

b) Palabras clave para filtrar resultados. *Lectura crítica, enseñanza lectura crítica y aprendizaje lectura crítica.*

c) Pesquisa en motores de búsqueda. En ocasiones, las bases de datos mostraban el artículo y su respectivo resumen, pero no había manera de acceder al mismo de forma completa, por lo cual, hubo la necesidad de localizarlos mediante su título y verificando autores, a través del buscador de Google Académico.

Criterios de clasificación

Los artículos seleccionados para el respectivo análisis e interpretación, se clasificaron teniendo en cuenta que trataran de forma específica el concepto de lectura crítica, la enseñanza de la

lectura crítica o el aprendizaje de la lectura crítica. De esta manera, se tiene una categoría denominada lectura crítica y dos categorías referidas a enseñanza de la lectura crítica y aprendizaje de la lectura crítica, esta clasificación permitió la organización y procesamiento de los artículos científicos seleccionados. Aquellos que no representaron un aporte a las categorías fueron excluidos de la revisión sistemática.

Resultados y discusión

La búsqueda sistemática y la selección de 34 artículos, posibilitó agruparlos en tres categorías, la primera es *lectura crítica* conformada por 12 trabajos; la segunda *enseñanza de la lectura crítica* y la tercera *aprendizaje de la lectura crítica* integradas, correspondientemente por 11 artículos. Cada uno de éstos, refiere de forma clara el concepto o temática de que trata la categoría respectiva y, que a continuación se sintetizan y analizan en los cuadros 2, 3 y 4.

Lectura crítica

La lectura crítica es una competencia que el mundo actual requiere se desarrolle en el estudiante; sin embargo, la concepción del término constituye la piedra angular para estructurar la práctica educativa, por ello, en el cuadro 2 se abordan algunos autores y sus conceptos, los cuales fueron analizados.

Cuadro 2. Lectura crítica según varios autores de investigación

Autor (año)	Lectura crítica. Aporte principal
Bolívar (2021)	Hace uso de la Evaluación Crítica del Discurso para promover la conciencia crítica en diversos ámbitos de la vida como el educativo, el social, el científico, el tecnológico, el económico y el político a partir del estudio de la ideología en torno a la argumentación, la retórica y la persuasión tanto del autor como del lector.
Cobos-Aguilar (2021)	Es el cotejo que se da entre lector y artículo médico bajo tres parámetros, la interpretación, el juicio y la propuesta, con la finalidad de ser instrumento para seleccionar artículos con metodologías robustas y contribuir a la actividad médica basada en evidencias.
Castaño-Roldán y Correa (2021)	Se presenta como resultado de un mecanismo que analiza las expresiones del autor para identificar su ideología y posición, fundamentada en cuatro principios: la asunción de posición, constatación de múltiples perspectivas, la identificación de implícitos y el silencio de voces.
Morales (2021)	Es un proceso cognitivo que hace parte la dinámica social y, consiste en analizar la información, comprenderla y determinar implícitos como parte del proceso educativo significativo cognitivo, para fortalecer el pensamiento, apropiarse de la información y resolver problemas cotidianos.
Valhondo-Crego y Vivas (2021)	Se enfoca en el análisis discursivo y la reflexión, se constituye en antídoto al pensamiento unipolar; por lo tanto, aboga por el antidogmatismo, contribuye al debate, la democracia y el avance científico.
Bautista-Gómez et al. (2020)	Tiene como fundamento el análisis, la interpretación y los conocimientos previos y es el basamento para el pensamiento crítico, aportando a la formación de médicos con prácticas óptimas y humanas.
Morales (2020)	Es una herramienta de promoción del pensamiento crítico y consiste en la comprensión, reflexión, el cuestionamiento de ideas y hechos, así como la revelación de intencionalidades e ideologías para tomar postura frente a los hechos abordados y generar conocimiento.
Chaves y Chapetón (2019)	Es un acto de autoconocimiento y de reconocimiento del otro a través del texto, en el que se abalan otras posibilidades para mejorar la calidad de vida; esto implica el diálogo, la comprensión, la reflexión, el cuestionamiento y la concepción del conocimiento como construcción social con propósitos de libertad.
Zárate (2019)	Es una capacidad fundamental que se encuentra ligada a la práctica social y educativa e implica la comprensión cognitiva del texto desde la evaluación de la información que presenta, la identificación de perspectivas, el contexto, la identidad de sujetos, la posición social y el alcance de las ideologías.
Valdivia-Barrios, Pinto-Torres y Herrera-Barraza	Es una práctica social que se construye desde el consenso social de significados a través del lenguaje y el aprendizaje mediado por la racionalidad y la reflexión sobre el discurso.

(2018)	
Martínez, Ballester e Ibarra (2018)	Como proceso activo, reflexivo y autónomo, promueve la interpretación de los implícitos del texto para valorar las perspectivas presentadas, las intenciones, la relación texto y contexto, identificar los acuerdos y desacuerdos y, con ello formar una opinión propia.
Torres (2018)	Pretende identificar las intenciones del autor para reflexionar en torno a ellas; pero también remite a evidenciar las ideologías implícitas en el texto para tomar distancia, evaluar y asumir una postura propia.

Fuente: Elaboración propia (2023)

La realidad se construye desde el lenguaje, es por ello que el significado atribuido a un término puede orientar en la forma como el sujeto percibe la realidad. De esta manera, el concepto de lectura puede ser observado desde distintas perspectivas y grados de profundidad. Para Morales (2021) la lectura crítica al ser parte de la dinámica social y como proceso cognitivo, es el medio idóneo para fortalecer el pensamiento, apropiarse de la información y resolver problemas cotidianos, formando así sujetos autónomos, responsables y con pensamiento crítico, posición con la que también están de acuerdo Bolívar (2021), Chaves y Chapetón (2019), Morales (2020), Valdivia-Barrios, Pinto-Torres y Herrera-Barraza (2018), Torres (2018), Castaño-Roldán y Correa (2021), Valhondo-Crego y Vivas (2021) y Zárate (2019).

Los autores precitados indican que leer críticamente también es leer las ideologías, tanto desde lo individual como desde lo colectivo y, en los distintos medios de comunicación en que puede encontrarse el discurso. Pensamiento que Cassany (2013) resume

considerando a la lectura crítica una práctica sociocultural y que comparten otros teóricos como Castillo y Pérez (2017) y Pinzás (2017).

Por otra parte, Cobos-Aguilar (2021), Bautista-Gómez et al. (2020) y Martínez, Ballester e Ibarra (2018), investigadores de la lectura crítica en ciencias de la salud, la consideran una forma de interpretar y evaluar metodológicamente el texto para estructurar propuestas contextualizadas y mejorar investigaciones futuras, desde el aval del argumento estadístico. Esta perspectiva contrasta el ideario del lector con el del texto, posición que va en línea con la postura de teóricas como Solé (2012); sin embargo, limitan el carácter teleológico de la lectura crítica como transformadora de la realidad social.

Enseñanza de la lectura crítica

La necesidad de enseñar a leer durante toda la escolaridad con estrategias que puedan resultar de mayor beneficio para el estudiante, surge de que la enseñanza de la lectura prevalece a nivel de básica primaria y en secundaria se

afianza la creencia de que si el estudiante pronuncia la palabra escrita ya sabe leer (Cassany, 2019; Solé, 2012, Argudín y Luna, 2007). En este sentido, el cuadro 3 muestra los principales aportes de las investigaciones realiza-

das en el último lustro, para observar el comportamiento de las estrategias estudiadas en cuanto al alcance de sus resultados.

Cuadro 3. La enseñanza de la lectura crítica según varios autores de investigación

Autor (año)	Características
González y Conde (2022)	Sugieren un enfoque constructivista como marco metodológico para enseñar a leer artículos científicos desde una perspectiva transversal e interdisciplinaria, donde se debe prestar atención a los aspectos organizativos, el proceder en la orientación de la práctica lectora y, los aspectos a evaluar en los textos científicos, con la mediación de guías de lectura estructuradas, que guíen en el aprendizaje de habilidades.
Sáez (2022)	El modelo holístico multimodal, consistente en cuatro matrices de análisis del discurso, puede ser una alternativa que aporte en el proceso de enseñanza de identificación de las formas de dominación y desigualdad social usadas por la prensa escrita, particularmente en el racismo.
Sandoval y Zanotto (2022)	En la enseñanza de la literacidad crítica los docentes suelen tener fortalezas en activar conocimientos previos, identificar el género discursivo y su función y, tomar posicionamiento, sin embargo, deben reforzar la identificación de ideologías, voces y evaluación del texto.
Canett, Fierro y Martínez (2021)	Postulan para el desarrollo de la lectura crítica de textos expositivos o persuasivos las veintidós formas de lectura crítica que plantea Cassany (2006) y que se enfocan en el análisis del autor, el género discursivo y la interpretación del lector, mientras que para textos literarios proponen la Pedagogía de la Literatura Crítica (CLP) de Borsheim-Black, Macaluso y Petrone (2014) enfocando el análisis en el canon, el contexto, los elementos literarios, el lector y la evaluación.
Ávila y López (2021)	Para el fortalecimiento de la lectura crítica de textos argumentativos, recomiendan la estrategia de la lógica inferencial, abonada con la motivación, la contextualización, la pregunta conductora, la dialéctica, la argumentación y la metacognición.
Huerta et al. (2021)	Las plataformas digitales constructivas, constituyen un medio para consolidar la lectura crítica en las Ciencias Humanas, particularmente en la Filosofía pero se deben complementar con modelos análogos.
Álvarez et al. (2020)	El docente de secundaria, con hábitos de lectura crítica y pensamiento reflexivo suele presentar prácticas pedagógicas diversas y significativas relacionadas con la indagación, evidenciando que promueven esta enseñanza en sus estudiantes con pertinencia y compromiso.

Lugo et al. (2020)	Las técnicas de aprendizaje cognitivo, como estrategia de enseñanza de la comprensión lectora, son de utilidad para ayudar a fortalecer la comprensión inferencial y crítica de textos, en universitarios de Ciencias Humanas.
Moreira y Moreira (2020)	La enseñanza del español como lengua extranjera y la lectura crítica de anuncios publicitarios, trasciende la gramática para consolidarse teleológicamente en una práctica de concientización crítica, social y política; así como transformadora de la realidad.
Reyes y Bataller (2019)	La pedagogía de las multiliteracidades (incluida la literacidad crítica) y la experiencia estética constituyen una opción para la enseñanza y el desarrollo de conocimiento a través del disfrute fundamentado en experiencias significativas.
Cobos et al. (2018)	Los estudiantes tutores con estrategias participativas, promueven el aprendizaje de la lectura crítica de artículos científicos, en estudiantes de Medicina, aproximándose a los resultados de docentes expertos.

Fuente: Elaboración propia (2023)

La enseñanza de la lectura crítica vista desde los resultados investigativos expuestos, evidencia que su consolidación se da bajo un marco pedagógico complejo longitudinal, que implica la confluencia de múltiples factores para su estructuración en el tiempo, tanto en la práctica educativa como a nivel aprehensivo en el estudiante, mostrando que el docente requiere de una formación y competencia en estrategias de lectura crítica para enseñarla de forma constructiva, pertinente y efectiva.

Así mismo, el estudiante debe ser competente o el docente debe encontrar la forma de guiarlo y motivarlo hacia el manejo y ejecución de técnicas de aprendizaje cognitivo, lógica inferencial, cuestionamiento, dialéctica, metacognición y argumentación, que permitan consolidar la enseñanza de la estrategia de lectura crítica; para ello se puede contar con modelos digitales y

análogos que hagan novedosa y significativa la experiencia educativa, trascendiendo hacia la concientización crítica, social y política para alcanzar en los sucesivos la transformación social y cultural, en correspondencia con lo planteado por los autores referenciados en el cuadro 3.

En general los hallazgos expuestos ratifican a teóricos como González (2021), Solé (2012) y, Argudín y Luna (2007), en el sentido que, la enseñanza de la lectura crítica es un camino gradual que implica el involucramiento de docentes, estudiantes, medios, competencias cognitivas, motivaciones y la disposición a la práctica educativa.

Aprendizaje de la lectura crítica

Analizar el aprendizaje de la lectura crítica, implica necesariamente señalar aquellos elementos en los que se debe fijar la práctica educativa para enfocar

su desarrollo y marcar un derrotero que lleve al alcance de los propósitos planteados; en esta línea, el cuadro 4 sintetiza los principales hallazgos de los últimos cinco años, realizados por diversos investigadores.

Cuadro 4. El aprendizaje de la lectura crítica según varios autores de investigación

Autor (año)	Aspectos relevantes
Bustos y García (2021)	La autorregulación del aprendizaje, la metacognición y la literacidad, apoyados en la mediación pedagógica, fortalece en universitarios indígenas con dificultades en comprensión lectora y comunicación de ideas orales o escritas; la comprensión de la realidad, la capacidad de decisión y la participación.
Ocampo-González y López-Andrada (2020)	El aprendizaje de la lectura crítica busca concientizar al lector de que puede transformarse a sí mismo y su realidad; constituyéndose en sujeto libre y de derecho a través de programas de promoción que lo garanticen.
Pinchao (2020)	La ficha de identificación de macroestructuras se puede constituir en una herramienta para el aprendizaje de la lectura crítica, ya que orienta al estudiante en la identificación de la idea central, la síntesis y argumentación coherente con la posición que asume, sin limitar sus expresiones.
Caicedo y Calle (2019)	El propósito de reflexión y criticidad de la práctica lectora, dado por los docentes a la visita de la biblioteca, orientando estudiantes de secundaria, direcciona su aprendizaje, el cual se condiciona a la posibilidad de explorar, de interactuar, cuestionar y democratizar el saber.
Chino-Vilca y Zegarra-Valdivia (2019)	Alcanzar altos niveles de comprensión lectora, implica en el estudiante el desarrollo y/o aprendizaje de habilidades en memoria de trabajo, percepción, atención, flexibilidad mental, análisis lógico e inferencias que se reflejan en fluidez fonológica, vocabulario y localización de símbolos.
Cardona et al. (2018)	La orientación docente es indispensable para el aprendizaje de estrategias de lectura crítica, el estudiante debe conocer el propósito de lectura, indagar el texto y el autor para comenzar la actividad y, desencadenar procesos cognitivos y metacognitivos necesarios.
Pérez, Osorio y Mendoza (2018)	El aprendizaje de la lectura crítica como medio de estructuración mental de conocimientos, requiere del estudiante desarrollar motivación o gusto por la lectura, contar con acceso a textos y una estrategia clara para el análisis crítico orientada por el docente.
Aguilar et al. (2017)	Aumentar las experiencias lectoras permite fortalecer las habilidades, del estudiante de primaria, en forma ascendente, mediando esto con planes lectores que motiven, habitúen y fomenten destrezas cognitivas relacionadas.

Galli et al. (2017a)	La lectura crítica en médicos residentes es la herramienta que permite determinar deficiencias y limitaciones metodológicas en trabajos de investigación.
Galli et al. (2017b)	El aprendizaje de estrategias de lectura crítica en médicos cardiólogos es el medio para fortalecer la capacidad interpretativa de los resultados de investigación desde la óptica estadística.
Pérez et al. (2017)	El fortalecimiento de la lectura crítica en médicos residentes se encuentra relacionada con la formación en cursos de investigación que implican práctica clínica basada en evidencias.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Los aportes de los investigadores señalan la necesidad de que el estudiante se encuentre motivado hacia el aprendizaje de la lectura crítica, cuente con habilidades cognitivas que le permitan seguir construyendo competencias y conocimientos, sea orientado de forma pertinente y pueda acceder a los recursos ambientales y físicos para lograr afianzar las estrategias lectoras de alto nivel de comprensión; ello conlleva al aprendizaje mediado por modelos de identificación de macroestructuras, la disponibilidad y uso de la biblioteca, entre otros medios que, posibiliten en el estudiante el despertar de la curiosidad por el cuestionamiento, la indagación, la dialéctica, la autorregulación, la metacognición y la argumentación con fines democratizadores y transformadores de la realidad, lo cual se corresponde con lo expresado por Bustos y García, 2021; Ocampo-González y López-Andrada, 2020; Pinchao, 2020; Caicedo y Calle, 2019; Chino-Vilca y Zegarra-Valdivia, 2019; Cardona et al., 2018; Pérez, Osorio y Mendoza, 2018; Aguilar et al., 2017.

Por lo expuesto, los autores han examinado sus investigaciones bajo perspectivas específicas, pero que de trasfondo pretenden aportar en la formación integral del estudiante, inculcando la comprensión de la realidad, la participación democrática de la sociedad y la toma de decisiones; visiones que también comparten teóricos como Arias (2018), Solé (2012) y Cassany (2009).

En la figura 1 se sintetiza, a modo de mapa mental, las categorías y sus características más relevantes derivadas del análisis pormenorizado realizado en la revisión teórica. En la parte superior se precisan dos conceptos recurrentes entre los autores analizados; de un lado, la lectura crítica concebida como una práctica cognitiva de acción sociocultural que pretende dilucidar ideologías para asumir posición frente a la realidad, haciendo posible la dialéctica y la democracia; del otro lado, el área de la salud enfoca la lectura crítica como herramienta de evaluación del rigor científico para emitir juicios de valor y hacer propuestas que conduzcan a la

mejora de la investigación y de la práctica clínica del galeno.

La parte inferior izquierda recoge los factores esenciales para la enseñanza de la lectura crítica, enfatizando en la formación pertinente del docente, el uso de modelos constructivistas, transversales e interdisciplinarios mediados por la Literacidad Crítica o la Pedagogía de la Literatura Crítica, según sea el texto expositivo o literario, respectivamente. El lado inferior derecho reseña los elementos determinantes del aprendizaje, destacando la necesidad de orientación y ambientes propicios donde el estudiante ponga en acción sus habilidades cognitivas y metacognitivas para alcanzar una práctica lectora de nivel crítico.

Consideraciones finales

Fundamentado en la revisión sistemática, se infiere que el interés por la lectura crítica es relevante y se investiga en distintos niveles de la educación básica (primaria y secundaria), media y universitaria; sin embargo, se evidencia que la concepción de la lectura crítica queda circunscrita a los intereses del docente condicionado por la asignatura que enseña, limitando el alcance de la lectura crítica y su implicancia en la transformación social, por lo cual, bajo este análisis la lectura crítica se está tomando como una herramienta para solventar el desarrollo de competencias en los estudiantes, es decir, contribuye en resolver el aspecto educativo o aca-

démico y limita su impacto social al no contemplar su alcance último.

Los resultados de las investigaciones analizadas muestran la necesidad de que la enseñanza de la lectura crítica se encuentre en principio motivada y contextualizada, sea guiada por preguntas orientadoras que requieran ser argumentadas por el estudiante, pero que al mismo tiempo promuevan en él la metacognición y, así construya la capacidad de evaluar el texto, identificar voces e ideologías y, esto consecuentemente le lleve a asumir una posición debidamente argumentada, resultando el proceso de enseñanza significativo para el estudiante.

El aprendizaje de la lectura crítica para el estudiante representa la oportunidad de poder ejercer el derecho a participar democráticamente en sociedad, pero ello implica de su parte, desarrollar la motivación hacia la lectura y la escritura, lograr el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas, tanto en saberes, como en mecanismos o estrategias para la adecuada ejecución de la práctica lectora; habilidades y competencias metacognitivas que le permitan evaluar, valorar y mejorar sus estrategias y conocimientos. Todo esto conlleva una revisión de la memoria de trabajo, la percepción, la atención, la flexibilidad mental y las diversas formas de razonamiento en aras de su fortalecimiento, procurándose el medio adecuado para su efectiva realización en cuanto a interacción y recursos.

Figura 1. Mapa mental sobre resultados de la revisión teórica

Fuente: Elaboración propia (2023)

Referencias bibliográficas

- Aguilar, Manuel; Aragón, Estíbaliz; Navarro, José; Delgado, Cándida y Marchena, Esperanza. (2017). Análisis del efecto san Mateo en un estudio longitudinal sobre el desarrollo lector durante la educación primaria (1.º a 5.º). **European Journal of Education and Psychology**. Vol. 10, N° 1, pp. 23-32. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejeps.2016.07.001>. Recuperado el 12 de noviembre de 2022. Recuperado el 13 de octubre de 2022.
- Álvarez, Annie; Mendoza, Miryan; Moreno, Lida y Garavito, José. (2020). Lectura crítica y pensamiento reflexivo en la práctica pedagógica de profesores de básica secundaria. **Revista Estudios Pedagógicos**. Vol. 46, N° 2, pp. 39-60. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052020000200039>. Recuperado el 07 de noviembre de 2022.
- Argudín, Yolanda y Luna, María. (2007). **Aprender a pensar, leyendo bien**. Primera edición, Paidós. México.
- Arias, Gloria. (2018). La lectura crítica como estrategia para el desarrollo del pensamiento lógico. **Revista Boletín Redipe** [Internet]. Vol. 7, N° 1, pp. 86-94. Disponible en: <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/419>. Recuperado el 21 de septiembre de 2022.
- Ávila, Manuel y López, Julia. (2021). El proceso lógico-inferencial como estrategia para la lectura crítica de textos argumentativos en básica secundaria. **Revista Discusiones Filosóficas**. Vol. 22, N° 39, pp. 135-155. Disponible en: <https://doi.org/10.17151/difil.2021.22.39.8>. Recuperado el 05 de noviembre de 2022.
- Bautista-Gómez, Andrea; Millán-Alanís, Juan; Cruz-de la Cruz, Carlos de la; González-Martínez, Adrián; Velasco-Sepúlveda, Braulio y Álvarez-Villalobos, Neri. (2020). Impartición de estadística médica en escuelas de medicina: hacia una formación integral. **Revista Investigación en Educación Médica**. Vol. 9, N° 36, pp. 52-57. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v9n36/2007-5057-iem-9-36-52.pdf>. Recuperado el 03 de octubre de 2022.
- Bolívar, Adriana. (2021). El aporte científico de Giovanni Parodi y dos debates: Los géneros discursivos y la lectura crítica. **Revista Signos**. Vol. 54, N° 107, pp. 687-710. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342021000300687>. Recuperado el 05 de enero de 2022.
- Bustos, Ruth y García, Ivett. (2021). Desarrollo de la literacidad en la Universidad mediante la metacognición y la autorregulación. **Revista Diálogos sobre Educación. Temas Actuales en Investigación Educativa**. Año 12, N° 23, pp. 1-23. Dis-

- ponible en: <https://doi.org/10.32870/dse.v0i23.967>. Recuperado el 11 de diciembre de 2022.
- Caicedo, Gemma y Calle, Robertson. (2019). Prácticas lectoras en la biblioteca escolar: una perspectiva de la formación de usuarios a partir de la pedagogía crítica. **Revista Rehuso**. Vol. 4, N° 1, pp. 149-161. Disponible en: <https://doi.org/10.33936/rehuso.v4i1.2123>. Recuperado el 19 de octubre de 2022.
- Canett, Karla; Fierro, Laura y Martínez, Lilia. (2021). Hacia una literacidad crítica con enfoque de género en la enseñanza de literatura. **Revista Diálogos sobre Educación. Temas Actuales en Investigación Educativa**. Año 12, N° 23, pp. 1-17. Disponible en: <https://doi.org/10.32870/dse.v0i23.965>. Recuperado el 14 de diciembre de 2022.
- Cardona, Sindy, Osorio, Alexander, Herrera, Amalfi, y González, José. (2018). Actitudes, hábitos y estrategias de lectura de ingresantes a la educación superior. **Revista Educación y Educadores**. Vol. 21, N° 3, pp. 482-503. Disponible en: <https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.3.6>. Recuperado el 25 de septiembre de 2022.
- Carlino, Paula. (2022). Escribir y Leer en la Universidad: Responsabilidad Compartida entre Alumnos, Docentes e Instituciones. En: P. Carlino. (Ed.). **Leer y escribir en la universidad. Textos en contexto 6** (pp. 5-21). Edición digital, The WAC Clearinghouse, Argentina. Disponible en: <https://wac.colostate.edu/docs/books/leer/escribir.pdf>. Recuperado el 24 de enero de 2023.
- Cassany, Daniel. (2009). **10 claves para enseñar a interpretar**. Disponible en: <https://repositori.upf.edu/handle/10230/24630?locale-attribute=es>. Recuperado el 04 de octubre de 2022.
- Cassany, Daniel. (2013). **Tras las líneas. Sobre la Lectura Contemporánea**. Primera edición, Anagrama, Bogotá.
- Cassany, Daniel. (2017). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. **Tarbiya. Revista de Investigación e Innovación Educativa**. N° 32, pp. 113-132. Disponible en: <https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7275> Recuperado el 20 de octubre de 2022.
- Cassany, Daniel. (2019). **Laboratorio lector. Para entender la lectura**. Primera edición, Anagrama, Barcelona.
- Castaño-Roldán, Juan y Correa, Doris. (2021). Critical reading with undergraduate efl students in Colombia: Gains and challenges. **Journal Profile. Issues in Teachers' Professional Development**. Vol. 23, N° 2, pp. 35-50. Disponible en: <https://doi.org/10.15446/profile.v23n2.89034>. Recuperado el 04 de noviembre de 2022.
- Castillo, Floriluz y Pérez, Nidya. (2017). Reflexiones sobre lectura

- crítica como una necesidad más allá del ambiente escolar. **Revista Educación y Ciencia**. N° 20, pp. 169-188. Disponible en: https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/2460/PPS_1079_Reflexiones_sobre_lectura_critica.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Recuperado el 25 de septiembre de 2022.
- Chaves, Camila y Chapetón, Claudia. (2019). La creación de clubes de lectura con un enfoque crítico para fomentar prácticas de literacidad. **Revista Folios**. N° 50, pp. 111-125. Disponible en: <https://doi.org/10.17227/folios.50-10224>. Recuperado el 10 de octubre de 2022.
- Chino-Vilca, Brenda y Zegarra-Valdivia, Jonathan. (2019). Implicancia de las funciones ejecutivas “frías y calientes” en la comprensión lectora, en una muestra de estudiantes universitarios peruanos. **Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad**. Vol. 9, N° 1, pp. 59-82. Disponible en: <https://revista.-psico.edu uy/index.php/revpsicologia/article/view/435/381>. Recuperado el 17 de octubre de 2022.
- Cobos-Aguilar, Héctor. (2021). Cómo construir un instrumento para evaluar la lectura crítica de investigación de informes médicos. **Revista Investigación en Educación Médica**. Vol. 10, N° 39, pp. 96-105. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v10n39/2007-5057-iem-10-39-96.pdf>. Recuperado el 20 de noviembre de 2022.
- Cobos, Héctor; Pérez, Patricia; Sánchez, Sophia; Sámano, Alejandro; Elizondo, Rogelio y Ochoa, Carlos. (2018). Alumnos tutores y el aprendizaje de la lectura crítica en internado de pregrado. **Revista Investigación en Educación Médica**. Vol. 7, N° 26, pp. 82-91. Disponible en: <http://riem.facmed.unam.mx/index.php/riem/article/view/176>. Recuperado el 28 de septiembre de 2022.
- Galli, Amanda; Pizarro, Rodolfo; Blanco, Patricia; Kevorkian, Rubén; Grancelli, Hugo; Lapresa, Susana; Pagés, Marisa. (2017a). Evaluación de la capacidad de los residentes para hacer una lectura crítica de las publicaciones científicas. [Exposiciones orales]. III Congreso Latinoamericano En Educación De Residentes (LACRE). **Revista Investigación en Educación**. Vol. 6 N° 22, pp. 126-140. Disponible en: <http://riem.facmed.unam.mx/index.php/riem/article/view/244/226>. Recuperado el 16 de noviembre de 2022.
- Galli, Amanda; Pizarro, Ricardo; Blanco, Patricia; Swieszkowski, Sandra; Kevorkian, Rubén; Grancelli, Hugo; Lapresa, Susana y Pagés, Marisa. (2017b). Evaluación de la habilidad de la lectura crítica en residentes de cardiología. **Revista Argentina de Cardiología**. Vol. 85, N° 2, pp. 1-11. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1850-37482017000200006. Recuperado el 29 de noviembre de 2022.

- González, Alfredo. (2021). La lectura crítica en la universidad. **Revista Varela**. Vol. 21, N° 58, pp. 10-21. Disponible en: <http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/101>. Recuperado el 11 de noviembre de 2022.
- González, Alfredo y Conde, Mario. (2022). La lectura de los textos científicos en la universidad. Recomendaciones metodológicas. **Revista Científica UISRAEL**. Vol. 9, N° 2, pp. 131-147. Disponible en: <https://doi.org/10.35290/rcui.v9n2.2022.550>. Recuperado el 27 de enero de 2023.
- Huerta, Alexandra; Elizalde, Cecilia; Estrella, Lidia y Garcés, Rita. (2021). Impacto de las plataformas constructivistas digitales con el fortalecimiento de la lectura crítica en estudiantes universitarios. **Revista Universidad y Sociedad**. Vol. 13, N° 6, pp. 609-618. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202021000600609&lng=es&tlng=es. Recuperado el 07 de diciembre de 2022.
- Lugo, Ido; Rodríguez, Maruja; Sotil, Wilfredo y Pérez, Adalberto. (2020). Estrategias de aprendizaje para la comprensión científica de ciencias sociales en estudiantes de educación superior. **Revista San Gregorio**. N° 38, pp. 65-77. Disponible en: <https://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1237>. Recuperado el 20 de septiembre de 2022.
- Martínez, Patricia; Ballester, Josep e Ibarra, Noelia. (2018). Estudio cuasiexperimental para el análisis del pensamiento crítico en secundaria. **Revista Electrónica de Investigación Educativa**. Vol. 20, N° 4, pp. 123-132. Disponible en: <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.4.1705>. Recuperado el 07 de octubre de 2022.
- Morales, Jesús. (2020). Lectura crítica: un proceso inherente a la educación universitaria competente y significativa. **Revista Conrado**. Vol. 16, N° 74, pp. 240-247. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000300240. Recuperado el 13 de noviembre de 2022.
- Morales, Jesús. (2021). Lectura desde la pedagogía crítica: una propuesta para la intervención educativa significativa. **Revista Cubana de Educación Superior**. Vol. 40, N° 2, pp. 1-13. Disponible en: http://scielo.sld.cu/-scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142021000200006&lng=es&tlng=es. Recuperado el 10 de diciembre de 2022.
- Moreira, Hiran y Moreira, Glauber. (2020). Literacidad visual y crítica en ELE para fines específicos: Lectura de anuncios publicitarios como práctica social y política. **Revista Trabalhos Em Linguística Aplicada**. Vol. 59, N° 2, pp. 1455 - 1480. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/010318137451911820200630>.

- Recuperado el 16 de noviembre de 2022.
- Moreno, Begoña; Muñoz, Maximiliano; Cuellar, Javier; Domancic, Stefan y Villanueva, Julio. (2018). Revisiones Sistemáticas: definición y nociones básicas. **Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral**. Vol. 11, N° 3, pp. 184-186. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-01072018000300184>. Recuperado el 02 de septiembre de 2022.
- Ocampo-González, Aldo y López-Andrada, Concepción. (2020). Transformando los espacios de lectura. Una perspectiva crítica e inclusiva de las prácticas lectoras contemporáneas. **Revista Electrónica Educare**. Vol. 24, N° 1, pp. 1-21. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.15359/ree.24-1.11>. Recuperado el 08 de octubre de 2022.
- Pardal-Refoyo, José y Pardal-Peláez, Beatriz. (2020). Anotaciones para estructurar una revisión sistemática. **Revista ORL**. Vol. 11, N° 2, pp. 155-160. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/orl/v11n2/2444-7986-orl-11-02-155.pdf>. Recuperado el 25 de septiembre de 2022.
- Pérez, Blanca; Cobos, Héctor; Benavides, Teresa de Jesús; García, José y Peñuelas, Jorge. (2017). Lectura crítica de investigación en una muestra de residentes en Nuevo León. III Congreso Latinoamericano en Educación de Residentes (LACRE). **Revista Investigación en Educación Médica**. Vol. 6, N° 22, e1-e48. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3497/349750523011/>. Recuperado el 08 de septiembre de 2022.
- Pérez, Isabel; Osorio, Ana y Mendoza, Emma. (2018). La lectura crítica y su incidencia en los estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial módulo I de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. **Revista Conrado**. Vol. 14, N° 63, pp. 279-286. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000300279&lng=es&tlng=es. Recuperado el 13 de septiembre de 2022.
- Pinchao, Luis. (2020). Estrategia pedagógico-didáctica para promover la lectura crítica. **Revista Educación**. Vol. 29, N° 56, pp. 146-169. Disponible en: <https://doi.org/10.18800/educacion.202001.007>. Recuperado el 10 de noviembre de 2022.
- Pinzás, Juana. (2017). **Leer pensando. Introducción a la visión contemporánea de la lectura**. Tercera edición. Segunda reimpresión. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú.
- Reyes, Agustín y Bataller, Alexandre. (2019). La pedagogía de las multiteracidades y la experiencia estética como elementos claves en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Por la consolidación de un nuevo paradigma. **Revista Nebrija de**

- Lingüística aplicada a la Enseñanza de Lenguas.** Vol. 13, N° 26, pp. 13–30. Disponible en: <https://doi.org/10.26378/rnlael1326306>. Recuperado el 15 de octubre de 2022.
- Sáez, Julio. (2022). Propuesta de un modelo holístico multimodal para una lectura crítica del racismo discursivo en la prensa escrita. **Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica.** Vol. 31, N° 31, pp. 739-767. Disponible en: <https://doi.org/10.5944/signa.vol31.2022.29441>. Recuperado el 17 de enero de 2023.
- Sandoval, Dulce y Zanotto, Mercedes. (2022). Desarrollo de la literacidad crítica, currículo y estrategias didácticas en secundaria. **Sinéctica. Revista Electrónica de Educación.** N° 58, pp. 1-22. Disponible en: [https://doi.org/10.31391/S20077033\(2022\)0058-008](https://doi.org/10.31391/S20077033(2022)0058-008). Recuperado el 28 de enero de 2023.
- Solé, Isabel. (2012). Competencia lectora y aprendizaje. **Revista Iberoamericana de Educación.** N° 59, pp. 43-61. Disponible en: <https://rieoei.org/historico/documentos/rie59a02.pdf>. Recuperado el 11 de septiembre de 2022.
- Torres, Andrea. (2018). ¿Escritura disciplinar? Una experiencia a partir de la lectura crítica y la habilidad argumentativa en la universidad. **Revista Mexicana de Investigación Educativa.** Vol. 23, N° 76, pp. 95-124. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v23n76/1405-6666-rmie-23-76-95.pdf>. Recuperado el 12 de octubre de 2022.
- Vaca, Claudia. (2020). Ethos Lector e identidad territorial desde la lectura: del libro lector al libro habitante. **Revista Territorios y Regionalismos.** Vol. 2, N° 2, pp. 103-117. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3956868>. Recuperado el 05 de noviembre de 2022.
- Valdivia-Barríos, Andrea, Pinto-Torres, Daniel y Herrera-Barraza, Minka. (2018). Alfabetización mediática y aprendizaje. Aporte conceptual en el campo de la comunicación-educación. **Revista Electrónica Educare.** Vol. 22, N° 2, pp. 1-16. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.15359/ree.22-2.8>. Recuperado el 12 de octubre de 2022.
- Valhondo-Crego, José y Vivas, Agustín. (2021). Lectura crítica del relato audiovisual como fuente de información en el filme Taxi Driver. **Revista Investigación Bibliotecológica.** Vol. 35, N° 87, pp. 171-186. Disponible en: <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.87.58342>. Recuperado el 09 de octubre de 2022.
- Zárate, Adolfo. (2019). Habilidades de lectura crítica en los libros de texto de educación secundaria. **Revista signos.** Vol. 52, N° 99, pp. 181-206. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342019000100181>. Recuperado el 07 de octubre de 2022.